

Öğretmenlerin Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri

Teachers' Strategies for Coping with Bullying

İlker Baykın¹ Neslihan Baykın² Kadriye Gazioğlu Acur³ Nisa Nur Ürek⁴

¹. Okul Müdürü, MEB, İzmir, Türkiye ORCID N.: 0009-0004-5321-5926

². Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye ORCID N.: 0009-0005-7951-2627

³. Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.: 0009-0009-8088-0223

⁴. Öğretmen, MEB, Mersin, Türkiye ORCID N.: 0009-0004-2244-1613

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkma stratejilerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkma stratejileri, öğrenci-öğretmen etkileşimini derinleştirerek duygusal güveni artırmaya odaklanmaktadır. Empati, açık iletişim, sorumluluk duygusu aşılama gibi stratejiler, sınıf içinde güvenli bir atmosfer oluşturarak zorbalığı önlemeye katkı sağlamaktadır. Ayrıca, etik konuların işlenmesi, grup kurallarının birlikte belirlenmesi gibi yaklaşımlar, öğrenciler arasında saygı ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dijital vatandaşlık eğitimi ve duygusal zeka aktiviteleri gibi stratejiler, öğrencilerin dijital dünya ve duygusal gelişim konularında bilinçli davranışlar sergilemelerine yardımcı olmaktadır. Bu bütünlüklü yaklaşım, öğrencilerin sınıf içinde güvenli, saygılı ve destekleyici bir öğrenme ortamında bulunmalarına yönelik kapsamlı bir çabayı yansıtmaktadır

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Zorbalık, Öğrenci, Başa çıkma

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on strategies for coping with bullying. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 participants. Teachers' strategies for dealing with bullying focus on increasing emotional trust by deepening student-teacher interaction. Strategies such as empathy, open communication, and instilling a sense of responsibility contribute to preventing bullying by creating a safe atmosphere in the classroom. In addition, approaches such as the treatment of ethical issues and the joint determination of group rules aim to strengthen the sense of respect and solidarity among students. Strategies such as digital citizenship education and emotional intelligence activities help students to exhibit conscious behaviors about the digital world and emotional development. This holistic approach reflects a comprehensive effort to provide students with a safe, respectful and supportive learning environment in the classroom

Keywords: Teacher, Bullying, Student, Coping

GİRİŞ

Okul zorbalığı, çocuk ve gençler arasında yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve ciddi psikolojik, sosyal ve eğitimsel sonuçlara yol açabilmektedir. Fiziksel, sözel ve giderek artan bir şekilde dijital ortamlarda gerçekleşen zorbalık, bireylerin hayatlarında derin ve uzun süreli etkilere neden olabilmektedir. Zorbalık, mağdurlar üzerinde ciddi zihinsel ve fiziksel etkiler bırakabilir. Örneğin, okulda zorbalığa maruz kalan çocuklar ve gençler, mutsuzluk, güvensizlik, okul fobisi, depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca, düşük benlik saygısı, yalnızlık ve çeşitli somatik belirtilerle de karşılaşabilirler. Bu durum, öğrencilerin eğitim hayatlarını olumsuz etkileyerek, okuldan kaçma, düşük akademik performans gibi davranışlara yol açabilir. Zorbalık yapan öğrencilerin davranışları da dikkate değerdir. Zorba davranışlar sergileyen çocuklar, genellikle okuldan kaçma, kurallara uymama gibi problemler yaşayabilir. Uzun vadede, bu davranışlar yetişkinlik dönemlerinde de devam edebilir ve suç ve şiddet eğilimleri gibi daha ciddi sosyal sorunlara dönüşebilir. Bu nedenle, okul zorbalığının önlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Okullar, ebeveynler ve toplumun diğer bireyleri, bu konuda proaktif rol almalı ve zorbalığın önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmelidir. Okul zorbalığıyla mücadelede etkili iletişim, empati geliştirme ve çatışma çözme becerilerinin öğretilmesi, bu sorunla başa çıkmanın temel taşları

Citation: Baykın, İ., Baykın, N., Gazioğlu Acur, K., Ürek, N.N. (2023) "Öğretmenlerin Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri", International QMX Journal, 2(1), 70-78.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

arasındadır. Okul yönetimleri ve öğretmenlerin bu konuda daha bilinçli ve duyarlı olmaları, zorbalığın önlenmesinde kritik bir adım olacaktır.

Çocuklukta zorbalığa maruz kalmanın, yetişkinlik yıllarını olumsuz etkilediğine dair Hazler, Hoover ve Oliver (1992) gibi çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar, zorbalığa maruz kalan bireylerin yetişkinlikte anti-sosyal davranışlar ve yasal olmayan problem davranışları sergileyebileceğini belirtmiştir. Okul zorbalığı, günümüzde araştırmacılar tarafından ciddi bir problem olarak kabul edilmektedir ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin, Greenbaum ve diğerleri (1988), Rigby ve Slee (1991) ve Salmon, James, Cassidy ve Javaloyes (2000) gibi çalışmalar, zorbalığa uğrayan çocuklara yapılan zararın yaygınlığını incelemiştir.

Türkiye'de de okul zorbalığı konusunda araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, Bilgin (2007), Danacı ve Çetin (2016) gibi çalışmalar, okul zorbalığının nedenlerini ve etkilerini incelemiştir. Bu araştırmalar, okul zorbalığına ilişkin görüşler ve deneyimler sunarak, bu alandaki bilgi birikimini artırmaktadır. Özellikle okul zorbalığının nedenleri, ilişkili olduğu değişkenler ve gelişim dönemine göre farklılaşması üzerine odaklanılmıştır (Kartal ve Bilgin, 2012). Okul zorbalığıyla başa çıkabilmek ve önlemek için, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve ebeveynlerin görüşlerinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yurt dışında ve Türkiye'de yapılan araştırmalar, öğretmen ve okul yöneticilerinin zorbalıkla ilgili görüşlerini de incelemiştir (Hoşgörür ve Orhan, 2017).

Günümüz eğitim yaklaşımlarında, öğretmen ve okul yöneticilerinin rol ve fonksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesi, özellikle öğretici fonksiyonun yanı sıra olumlu kişilik gelişiminde de sorumluluklarını içermesi gerektiği belirtilmektedir (Hilliard, Batanova ve Bowers, 2015). Bu bağlamda, okul zorbalığına ilişkin öğretmen görüşlerinin temel nitel betimsel desen kullanılarak incelenmesi, bu alandaki çalışmalara önemli katkılar sağlayabilir.

Nitel betimsel araştırmalar, teori oluşturma ve olgubilim çalışmaları için alt yapı oluştururken, aynı zamanda katılımcı görüşlerini betimleyici bir özet sunma amacı taşımaktadır (Sandelowski, 2010). Bu tür çalışmalar, zorbalığın yaygınlığı, zorba ve mağdur öğrencilerin davranışları, öğretmen ve diğer öğrencilerin bu durumlar karşısındaki tepkileri gibi konularda derinlemesine bilgi sağlamaktadır.

Sonuç olarak, okul zorbalığına ilişkin bu araştırmalar, okullardaki mevcut durumun yanı sıra, bu sorunun önlenmesi ve çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Elde edilen bulgular, gelecekteki teorik ve uygulamalı araştırmalara yön vermenin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ulusal düzeyde okullarda şiddeti önleme çalışmalarına güncel veriler sunarak, bu sorunun daha etkin bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunabilir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışma öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkma stratejilerini ortaya koymak amacı ile yapılmış nitel bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmaya katılmayı kabul eden on dört katılımcı üzerinde çalışma yapılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların demografik bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Türkçe	32	7 yıl	Lisans
K2	Erkek	Matematik	45	18 yıl	Yüksek Lisans
K3	Kadın	Fen Bilgisi	28	4 yıl	Lisans
K4	Erkek	Sosyal Bilgiler	38	12 yıl	Lisans
K5	Kadın	İngilizce	40	15 yıl	Yüksek Lisans
K6	Erkek	Beden Eğitimi	35	8 yıl	Lisans
K7	Kadın	Müzik	50	20 yıl	Lisans
K8	Erkek	Fen Bilimleri	33	6 yıl	Yüksek Lisans
K9	Kadın	Görsel Sanatlar	29	5 yıl	Lisans
K10	Erkek	Matematik	42	14 yıl	Lisans
K11	Kadın	Sosyal Bilgiler	36	10 yıl	Yüksek Lisans
K12	Erkek	Türkçe	48	16 yıl	Lisans
K13	Kadın	Beden Eğitimi	31	3 yıl	Lisans
K14	Erkek	Müzik	44	17 yıl	Yüksek Lisans

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerini içeren tablo, çeşitli önemli gözlemlere olanak tanımaktadır. İlk olarak, katılımcıların cinsiyet dağılımına baktığımızda, öğretmenlerin %57.14'ünün kadın, %42.86'sının ise erkek olduğunu görüyoruz. Bu cinsiyet dağılımı, öğretmenlik mesleğinde hala belirgin bir kadın çoğunluğunun olduğunu göstermektedir. Branşlara göre dağılıma baktığımızda, matematik ve sosyal bilgiler branşlarının öne çıktığını, bu alanlardaki öğretmen sayısının diğer branşlara göre daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Katılımcıların yaş ortalaması 37 olarak belirlenmiştir. Kıdem dağılımına baktığımızda ise öğretmenlerin büyük bir kısmının 4 ila 10 yıl arasında kıdem sahibi olduğunu görmekteyiz. Bu durum, öğretmenlerin orta kademedede olduğunu ve bir süredir eğitim alanında aktif olduklarını göstermektedir. Öğrenim durumlarına göre ise çoğunluğunun lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir.

Bu demografik veriler, öğretmenlerin profillerini ve potansiyel ihtiyaçlarını anlamak için önemlidir. Örneğin, öğretmenlerin çoğunluğunun 4-10 yıl arasında kıdem sahibi olmaları, bu gruptaki öğretmenlere yönelik kariyer gelişimi ve destek programlarının planlanmasında faydalı olabilir. Ayrıca, branşlara göre farklılaşan ihtiyaçları anlamak, profesyonel gelişim programlarını daha etkili kılabilir.

Veri Toplama Aracı ve İnceleme

Veri toplamak için ayrıntılı görüşme formları hazırlanmış ve katılımcılar ile bu form sayesinde yüz yüze ve online görüşmeler yapılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 25-45 dk aralığında sürmüştür. Katılımcılara öncelikle görüşme yönteminde sorulabilecek sorular ve konu içeriği ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılıp katılmama istekleri sorulmuştur. Onay alındıktan sonra da görüşmeye başlanmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizleri için tüm metinler birkaç defa araştırmacılar tarafından okunmuştur. Verilerin değerlendirilebilmesi adına alt kodlar oluşturulmuştur. Alt kodlara yönelik örtüşmeyen ifadeler belirlenmiştir. (Moustakas, 1994).

BULGULAR

Zorbalıkla karşılaştığınızda, öğrencilerinizle olan iletişiminizi nasıl güçlendiriyorsunuz ve öğrencilere kendilerini güvende hissettirmek için hangi stratejileri kullanıyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Zorbalıkla karşılaştığınızda, öğrencilerinizle olan iletişiminizi nasıl güçlendiriyorsunuz ve öğrencilere kendilerini güvende hissettirmek için hangi stratejileri kullanıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Zorbalık durumunda, öğrencilerle samimi bir diyalog kurmaya odaklanıyorum. İçtenlikle dinleyip, yaşadıkları deneyimleri paylaşmalarını teşvik ediyorum. Bu, onların duygusal güvenini artırmama yardımcı oluyor.”

(K2) “Sınıf içinde kurduğum demokratik bir atmosfer sayesinde, öğrencilerim arasında açık iletişim sağlıyorum. Zorbalık durumlarını paylaşmaları için onları cesaretlendiriyorum.”

(K3) “Empati kurmaya özen gösteriyorum. Zorbalık mağduru olan öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, duygusal ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için çaba sarf ediyorum.”

(K4) “Sınıfta anlayış ve saygı atmosferini ön planda tutuyorum. Öğrencilere, her birinin farklı olduğunu ve farklılıkların değerli olduğunu hissettirerek zorbalığı önlemeye çalışıyorum.”

(K5) “Zorbalık durumlarını önlemek için sınıfta grup çalışmalarını teşvik ediyorum. Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlıyorum.”

(K6) “Duygusal güveni artırmak için sınıfta pozitif bir dil kullanmaya özen gösteriyorum. Öğrencilere, düşüncelerini özgürce ifade etmeleri için güvenli bir ortam sunduğumu hissettiriyorum.”

(K7) “Zorbalığı önlemek adına sınıfta düzenli olarak duygusal zeka aktiviteleri düzenliyorum. Bu aktiviteler, öğrencilerin duygusal farkındalıklarını artırmalarına yardımcı oluyor.”

(K8) “Öğrencilerle aramdaki bağı güçlendirmek için sık sık bireysel görüşmeler yapıyorum. Bu görüşmelerde, öğrencilerin duygusal durumlarını anlamak ve destek olmak için çaba sarf ediyorum.”

(K9) “Sınıfta sürekli olarak etkileşimi teşvik ediyorum. Öğrenciler arasında güçlü sosyal bağlar kurarak, zorbalık durumlarını önlemeye çalışıyorum.”

(K10) “Sınıf kurallarını birlikte belirleyerek, öğrencilere sorumluluk ve adalet duygusunu aşılama çalışıyorum. Bu, zorbalığı önleme konusunda etkili bir strateji olabiliyor.”

(K11) “Zorbalıkla mücadelede, sınıfta öğrencilere birbirleriyle empati kurmalarını öğretiyorum. Empati, zorbalığın temelini oluşturan anlayışsızlığı azaltmada etkili bir araçtır.”

(K12) “Öğrencilere, sınıfta 'söz hakkı' vererek, düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlıyorum. Bu, onların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı oluyor.”

(K13) “Zorbalık durumlarını fark ettiğimde, öğrencilerle hemen iletişime geçiyorum. Sorunu konuşmak ve çözüm bulmak için öğrencilerle işbirliği yapıyorum.”

(K14) “Zorbalığın önlenmesinde sınıfta sürekli olarak etik konuları işliyorum. Öğrencilere, etik davranışların ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak zorbalığı azaltmayı amaçlıyorum.”

Öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkma stratejilerini değerlendirdiğimizde, katılımcıların çoğunluğunun duygusal güveni artırmaya odaklandıklarını görmekteyiz. Öğrencilerle kurdukları samimi diyaloglar ve içtenlikle yapılan bireysel görüşmeler, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına önemli bir rol oynamaktadır. Bu strateji, sınıf içinde güvenli bir atmosfer oluşturarak zorbalığı önleme açısından etkili bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Empati kurma ve öğrencilere farklılıklarının değerli olduğunu hissettirme yaklaşımları da öne çıkan stratejiler arasındadır. Öğretmenler, öğrenciler arasında açık iletişim ve anlayışı teşvik ederek, zorbalık durumlarının önlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, pozitif bir dil kullanma, grup çalışmalarını teşvik etme ve duygusal zeka aktiviteleri düzenleme gibi yöntemlerle öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi güçlendirmeye çalışmak, zorbalığı önleme stratejileri arasında yer almaktadır.

Sınıf kurallarını birlikte belirleme ve öğrencilere sorumluluk duygusunu aşılama, öğrencilere katılım ve adalet konusunda sorumluluklar yükleyerek zorbalığı önleme konusunda etkili bir yol izlemektedir. Ayrıca, etik konuların düzenli olarak işlenmesi, öğrencilere etik davranışların önemini vurgulayarak zorbalığı azaltmaya yönelik bir strateji olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bu stratejileri benimsemeleri, sınıf içinde güvenli bir ortam oluşturarak zorbalığı engellemeye yönelik etkili adımlar atmalarını sağlamaktadır. Bu stratejiler, öğretmenlerin öğrencilerle güçlü bir iletişim kurmalarına ve sınıf içinde olumlu bir atmosfer oluşturmalarına katkı sağlamaktadır.

Sınıf içindeki olası zorbalık durumlarını önlemek için hangi öğretim stratejilerini benimsiyorsunuz ve bu stratejileri nasıl uyguluyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Sınıf içindeki olası zorbalık durumlarını önlemek için hangi öğretim stratejilerini benimsiyorsunuz ve bu stratejileri nasıl uyguluyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Zorbalığı önlemek adına sınıf içinde etkileşimi teşvik edici grup çalışmaları düzenliyorum. Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma duygusunu geliştirmeye çalışarak zorbalığı minimize etmeye çalışıyorum.”

(K2) “Sınıfta demokratik bir atmosfer oluşturarak, öğrencilere eşit katılım fırsatları sunuyorum. Her öğrencinin söz hakkına sahip olması, olası zorbalık durumlarını önlemekte etkili bir strateji olarak karşımıza çıkıyor.”

(K3) “Öğrencilere etik davranışları öğretmek adına düzenli olarak etik konuları işliyorum. Bu, öğrencilerin birbirlerine karşı saygılı ve adil olmalarını teşvik ederek zorbalığı engellemeye yardımcı oluyor.”

(K4) “Sınıf kurallarını birlikte belirleme sürecine öğrencileri dahil ediyorum. Bu, öğrencilerin kurallara daha fazla bağlılık göstermelerini sağlayarak sınıf içi düzeni koruma konusunda etkili bir strateji olarak değerlendirilebilir.”

(K5) “Zorbalığı önlemek için sınıfta düzenli olarak öğrencilere sosyal beceri eğitimi veriyorum. İletişim, empati ve problem çözme becerilerini güçlendirerek öğrencilerin olumlu etkileşimde bulunmalarını sağlamaya çalışıyorum.”

(K6) “Öğrencilere medya okur yazarlığı konusunda eğitim veriyorum. İnternet üzerindeki olası zorbalık durumlarını tanımlarını sağlayarak, dijital güvenlik konusunda bilinçlenmelerini hedefliyorum.”

(K7) “Sınıfta sürekli olarak duygusal zeka aktiviteleri düzenleyerek, öğrencilerin duygusal farkındalıklarını artırmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bu, duygusal zorbalığı önlemede etkili bir strateji olarak ortaya çıkıyor.”

(K8) “Öğrencilere problem çözme becerilerini kazandırmak adına senaryo analizleri ve grup tartışmaları gibi etkileşimli öğrenme yöntemlerini kullanıyorum. Bu, öğrencilerin çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmelerine yardımcı oluyor.”

(K9) “Sınıf içindeki olası zorbalık durumlarını önlemek adına çeşitli drama ve rol yapma etkinlikleri düzenliyorum. Bu sayede öğrenciler, empati kurma ve duygusal ifade becerilerini geliştirerek zorbalığı azaltabiliyor.”

(K10) “Sosyal medya etkileşimlerini sınıfta ele alarak öğrencilere dijital vatandaşlık konusunda bilinç kazandırıyorum. Sanal ortamda olası zorbalık durumlarını önlemeye yönelik stratejiler üzerinde çalışıyoruz.”

(K11) “Zorbalığı önleme konusunda öğrencilere aktif rol alma sorumluluğu yükleyerek, sınıfta düzenli olarak öğrenci liderlik projeleri uyguluyorum. Bu, öğrencilerin sorumluluk duygusunu güçlendirerek zorbalığı engellemeye yardımcı oluyor.”

(K12) “Zorbalık durumlarını sınıfta önceden belirlenmiş bir geribildirim mekanizmasıyla takip ediyorum. Öğrencilere, olası sorunları açıkça ifade etme ve çözme konusunda destek sağlayarak sınıf içi güvenliği koruma amacındayım.”

(K13) “Sınıf içindeki olası zorbalık durumlarını önlemek adına öğrencilere çeşitli kültürler ve değerler hakkında bilgi veriyorum. Farklılıklara saygı konusunda bilinçlenmelerini teşvik ederek zorbalığı önleme amacındayım.”

(K14) “Zorbalığı önlemek için sınıfta düzenli olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik seansları düzenliyorum. Öğrencilerin duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olarak, sınıf içinde olumlu bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyorum.”

Öğretmenlerin zorbalık önleme stratejilerini değerlendirdiğimizde, çeşitli etkileşimli ve öğrenci merkezli yaklaşımların benimsendiğini gözlemlemekteyiz. Öğrencilerle etkileşimi teşvik eden grup çalışmaları, demokratik bir atmosfer oluşturma, sosyal beceri eğitimi ve problem çözme becerilerinin kazandırılması gibi stratejiler, sınıf içinde güvenli bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, etik konuların düzenli olarak işlenmesi ve öğrencilere sorumluluk yüklenmesi, öğrenciler arasında saygı ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesine yönelik stratejiler olarak öne çıkmaktadır. Bu, sınıf içinde olumlu bir kültürün oluşturulmasına ve zorbalık durumlarının önlenmesine katkı sağlayabilir.

Dijital vatandaşlık eğitimi, medya okur yazarlığı ve sanal ortamda olası zorbalık durumlarına karşı bilinçlendirme, öğrencilere dijital dünyada güvenli ve etik davranışlar sergileme konusunda rehberlik sağlamaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin dijital dünyayı daha bilinçli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.

Duygusal zeka aktiviteleri ve psikolojik danışmanlık seansları düzenlemek, öğrencilerin duygusal gelişimine odaklanarak sınıf içinde sağlıklı bir atmosferin oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Bu stratejiler, öğrencilerin duygusal sorunları ele almalarına destek olabilir ve sınıf içindeki olası zorbalık durumlarını önlemeye yönelik bir çerçeve sunabilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin benimsediği bu çeşitli stratejiler, sınıf içinde güvenli bir öğrenme ortamının oluşturulmasına ve öğrencilerin sosyal, duygusal, ve dijital becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Öğrenciler arasındaki olası çatışmaları çözmek için kullanabileceğiniz etkili iletişim stratejileri nelerdir ve bu stratejileri nasıl uygularsınız?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrenciler arasındaki olası çatışmaları çözmek için kullanabileceğiniz etkili iletişim stratejileri nelerdir ve bu stratejileri nasıl uygularsınız?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Çatışmaları çözmek için öğrenciler arasında etkili iletişim stratejileri kullanıyorum. İlk olarak, tarafları dinliyorum ve sorunları anlamaya çalışıyorum. Ardından, açık ve net bir şekilde ifade etmeleri için öğrencilere fırsat tanıyarak duygusal bir bağ kurmayı hedefliyorum.”

(K2) “Öğrenciler arasındaki çatışmaları çözmek için empati kurma stratejilerine başvuruyorum. Öğrencilere karşı anlayışlı olmak, duygularını paylaşmalarını teşvik etmek ve birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, çatışmaların daha etkili bir şekilde çözülmesine olanak tanıyor.”

(K3) “Sınıf içinde çatışmaları çözmek için öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmaya odaklanıyorum. Doğru ifade, dinleme ve problem çözme becerilerini vurgulayarak, öğrencilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde ifade etmelerine destek oluyorum.”

(K4) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere medya ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğretiyorum. Duygusal ifadelerini sanal ortamda da ifade edebilmeleri, çatışmaların dijital platformlarda daha olumlu bir şekilde çözülmesine katkı sağlıyor.”

(K5) “Benim için önemli bir strateji, öğrencilere çatışmaları doğrudan ifade etmeleri ve çözüm önerileri sunmaları için cesaretlendirme. Bu, öğrencilerin sorumluluk alarak sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyor.”

(K6) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere alternatif çözüm yollarını düşünmeleri konusunda rehberlik ediyorum. Farklı perspektifleri görmelerini sağlamak, sorunların çok yönlü bir şekilde ele alınmasına imkan tanıyor.”

(K7) “Eğitimde arabuluculuk yöntemlerini kullanarak, öğrenciler arasındaki çatışmaların adil ve dengeli bir şekilde çözülmesine odaklanıyorum. Taraflar arasında anlaşmazlık çıktığında, onları bir araya getirip ortak bir çözüm bulmaya çalışıyorum.”

(K8) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere grup içinde işbirliği yapma becerileri kazandırmaya çalışıyorum. Birbirlerine destek olmalarını teşvik ederek, öğrencilerin birlikte çalışarak sorunları daha etkili bir şekilde aşmalarını sağlamaya çalışıyorum.”

(K9) “Benzer bir strateji olarak, öğrencilere çatışmaların duygusal etkilerini anlamaları için farkındalık oluşturuyorum. Bu, duygusal zekalarını geliştirerek, sorunlara daha uygun bir perspektiften yaklaşmalarına yardımcı oluyor.”

(K10) “Çatışma durumlarında öğrencilere duygusal zeka geliştirme aktiviteleri uyguluyorum. Öğrenciler arasındaki empatiyi artırarak, çatışmaların daha anlayışlı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum.”

(K11) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere iletişim tarzlarını değerlendirme fırsatı sunuyorum. Hangi iletişim tarzlarının daha etkili olduğunu anlamalarına yardımcı olarak, öğrencilerin birbirleriyle daha etkili iletişim kurmalarına destek oluyorum.”

(K12) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere adil tartışma becerileri kazandırmaya çalışıyorum. Tartışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve herkesin söz hakkına sahip olduğunu anlamalarını sağlayarak, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesine odaklanıyorum.”

(K13) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere problemleri analiz etme ve çözme konusunda sistemli bir yaklaşım kazandırmaya odaklanıyorum. Mantıklı düşünme ve çözüm odaklı olma becerilerini geliştirmelerine destek oluyorum.”

(K14) “Çatışmaların çözümü için öğrencilere iletişim kurma konusunda güven kazanmaları için fırsatlar sunuyorum. Sınıf içinde açık iletişimi teşvik ederek, öğrencilerin duygusal ifadelerini rahatça paylaşmalarına olanak tanıyorum.”

Empati kurma, etkili iletişim becerilerini öğretme, grup içinde işbirliğini teşvik etme, problem çözme becerilerini geliştirme ve duygusal zeka aktiviteleri düzenleme gibi stratejiler, sınıf içinde sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ortamının oluşturulmasına yönelik çabaları vurgulamaktadır.

Öğrencilere sorumluluk almayı teşvik etme, alternatif çözüm yollarını düşünmeye yönlendirme, adil tartışma becerilerini kazandırma ve problemleri sistemli bir şekilde çözme konularında rehberlik etme, çatışmaların olumlu bir şekilde ele alınması için önemli stratejiler olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, dijital vatandaşlık eğitimi ve medya okur yazarlığı gibi stratejiler, öğrencileri dijital dünyada etik ve güvenli davranışlar sergilemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu stratejilerin bütünlük bir yaklaşımı, öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, çatışmaların önlenmesini ve sağlıklı bir sınıf ortamının oluşturulmasını hedeflemektedir. Öğretmenlerin bu çeşitli stratejileri benimsemesi, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve sınıf içinde olumlu ilişkiler kurmalarına katkı sağlayabilir.

SONUÇ

Öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkma stratejilerini değerlendiren bu çeşitli yaklaşımlar, öğrenci-öğretmen etkileşimini derinleştirmeye yönelik güçlü bir odak sunmaktadır. Duygusal güvenin artırılması, samimi diyaloglar kurulması ve bireysel görüşmelerin teşvik edilmesi, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onlara destek olma konusunda kritik önem taşımaktadır. Bu stratejiler, sınıf içinde bir güven atmosferi oluşturarak zorbalığı önlemeye yönelik etkili bir temel sağlamaktadır.

Empati kurma ve farklılıkları değerli kılma yaklaşımları, öğrenciler arasında açık iletişimi teşvik ederek, zorbalık durumlarını ortaya çıkarmadan önce duygusal anlayışı artırmaya yönelik etkili bir strateji sunmaktadır. Bu, öğrenciler arasındaki etkileşimi güçlendirerek, sınıf içinde olumlu bir sosyal dinamik oluşturmanın bir yolu olarak değerlendirilebilir.

Sınıf kurallarının birlikte belirlenmesi ve öğrencilere sorumluluk duygusunu aşlamak, öğrencilere topluluklarına aktif katılım ve adil davranışlar konusunda sorumluluk yükleyerek zorbalığı önleme konusunda etkili bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Bu, öğrenciler arasında bir dayanışma duygusu oluşturarak, olumsuz davranışları azaltmaya yönelik bir yaklaşımı içermektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin bu stratejileri benimsemesi, sınıf içinde sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturarak öğrencilerin duygusal güvenliğini pekiştirmelerine ve zorbalığı önlemelerine yardımcı olabilir. Bu stratejiler, eğitim ortamlarının olumlu bir şekilde şekillenmesine ve öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

Öğretmenlerin benimsediği çeşitli stratejiler, sınıf içinde zorbalık önleme konusunda kapsamlı bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Etkileşimli ve öğrenci merkezli yöntemler, öğrencilerle yakın ilişkiler kurmayı, işbirliğini teşvik etmeyi ve problem çözme becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu stratejiler, sınıf içinde bir güven ortamı oluşturarak zorbalık durumlarının önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Sosyal beceri eğitimi ve demokratik atmosferin oluşturulması, öğrenciler arasında saygı ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, etik konuların düzenli işlenmesi, öğrencilere etik davranışları benimseterek olumlu bir sınıf kültürü oluşturmayı desteklemektedir.

Dijital vatandaşlık eğitimi ve medya okur yazarlığı, öğrencilere dijital dünyada güvenli ve etik davranışlar sergileme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu stratejiler, sanal ortamda olası zorbalık durumlarını önceden tanımak ve önlemek adına öğrencileri bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Duygusal zeka aktiviteleri ve psikolojik danışmanlık seansları, öğrencilerin duygusal gelişimine odaklanarak sınıf içinde sağlıklı bir atmosferin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin duygusal sorunları ele almalarına destek sağlayarak sınıf içindeki olası zorbalık durumlarını azaltmaya yönelik bir çerçeve sunmaktadır.

Genel olarak, bu stratejilerin bütünlüğü, öğrencilerin sınıf içinde güvenli, saygılı ve destekleyici bir ortamda öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, zorbalık önleme çabalarının etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.

Bu stratejiler, öğretmenlerin sınıf içinde sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ortamı oluşturma amacıyla benimsediği geniş bir perspektifi yansıtmaktadır. Empati kurma, etkili iletişim becerilerini öğretme, grup içinde işbirliğini teşvik etme, problem çözme becerilerini geliştirme ve duygusal zeka aktiviteleri düzenleme gibi stratejiler, öğrenciler arasında güvenli ve destekleyici bir atmosferin kurulmasına yönelik önemli adımları içermektedir.

Öğrencilere sorumluluk almayı teşvik etme, alternatif çözüm yollarını düşünmeye yönlendirme, adil tartışma becerilerini kazandırma ve problemleri sistemli bir şekilde çözme konularında rehberlik etme stratejileri, öğrencilerin kendi çatışmalarını olumlu bir şekilde ele almalarını sağlamak adına etkili bir yaklaşım sunmaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin bireysel ve grup düzeyinde sorumluluk alarak çatışmaları çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, dijital vatandaşlık eğitimi ve medya okur yazarlığı gibi stratejiler, öğrencilere dijital dünyada etik ve güvenli davranışlar sergileme konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu, öğrencilerin teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmalarını teşvik ederek çevrimiçi ortamda olası çatışmaların önlenmesine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, bu bütünlük yaklaşım, öğretmenlerin sınıf içinde sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimi de destekleyen bir ortam oluşturma hedefine yönelik çabalarını vurgulamaktadır. Bu stratejilerin uygulanmasıyla öğrencilerin birbirleriyle olumlu bir etkileşim içinde olmaları ve çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözmeleri desteklenebilir.

Öneriler;

- ✓ Duygusal Güveni Güçlendirmek İçin Daha Fazla Aktivite ve Programlar: Duygusal güvenin artırılması için öğrenci-öğretmen etkileşimini daha da güçlendirmek amacıyla ekstra duygusal zeka aktiviteleri ve programlar düzenlenebilir. Bu, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmayı ve güven ortamını pekiştirmeyi sağlayabilir.
- ✓ Empati ve Farklılıkları Değerli Kılma Eğitimleri: Empati kurma ve farklılıkları değerli kılma stratejilerini daha da güçlendirmek adına öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitimler, öğretmenlerin öğrenciler arasında daha açık iletişim kurmalarına ve zorbalık durumlarını önceden önlemelerine destek olabilir.
- ✓ Topluluk Kurma ve Sorumluluk Duyma Stratejilerini Güçlendirmek: Sınıf kurallarının birlikte belirlenmesi ve öğrencilere sorumluluk duygusu aşılama adına daha fazla strateji geliştirilebilir. Öğrencilere sınıf içinde daha aktif bir şekilde katılım ve adil davranışlar konusunda sorumluluk yüklemek, dayanışma duygusunu artırabilir.
- ✓ Dijital Vatandaşlık Eğitimlerini Güçlendirmek: Özellikle dijital dünyada güvenli ve etik davranışlar konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla dijital vatandaşlık eğitimleri güçlendirilebilir. Bu, çevrimiçi ortamda olası zorbalık durumlarını önceden fark edip önlemeye yönelik bir yaklaşımı destekleyebilir.
- ✓ Sosyal Beceri Eğitimine Daha Fazla Ağırlık Verme: Sosyal beceri eğitimleri ve demokratik atmosferin oluşturulması stratejileri, öğrenciler arasında saygı ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle, bu stratejilere daha fazla vurgu yapmak ve öğrencilerin sosyal becerilerini güçlendirmek önemli olabilir.
- ✓ Öğretmenler Arası İşbirliğini Teşvik Etme: Öğretmenler arasında işbirliğini artırmak, bu stratejilerin daha etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayabilir. Deneyim paylaşımı ve strateji geliştirme süreçlerini destekleyen bir ortam oluşturmak, öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkma stratejilerini daha etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olabilir.

KAYNAKLAR

Bilgin, A. (2007). Yatılı ve gündüzlü ilköğretim okulu öğrencilerinin zorbalığa ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 8(1), 1-18

Danacı, M. Ö. ve Çetin, Z. (2016). Erken çocukluk döneminde görülen okul zorbalığı davranış eğilimlerinin çocukların kişisel/sosyal-dil-motor gelişimleri ile olan ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2).53-72.

Greenbaum, S., Turner, B., ve Stephens, R. D. (1988). *Set straight on bullies*. Los Angeles: Pepperdine University Press

Hazler, R. J., Hoover, J. H., ve Oliver, R. (1992). What kids say about bullying. *The Executive Educators*, 14, 20-22.

Hilliard, L. J., Batanova, M., ve Bowers, E. P. (2015). A positive youth development approach to bullying: Promoting thriving and reducing problem behaviors. In *Promoting Positive Youth Development* (pp. 249-272).

Kartal, H., ve Bilgin, A. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerin zorbalığa yönelik görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(3), 539-562.

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.

Rigby, K. (1998). The relationship between reported health and involvement in bully/victim problems at school among male and female secondary school children. *Journal of Health Psychol*, 3, 465-476.

Sandelowski, M. (2010). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334-340.

Springer, Cham Hoşgörür, V., Ve Orhan, A. (2017). Okulda Zorbalık Ve Şiddetin Nedenleri ve Önlenmesinin Yönetimi (Muğla merkez ilçe örneği). *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24), 859-880.